

ENTRE NÚMEROS E PALAVRAS:

Caminhos da Educação Matemática e da Leitura na EJA de Florianópolis na Formação de Professoras

Camila Barra Nóvoa
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
camila.novoa@prof.pmf.sc.gov.br

Eliandra Moraes Pires
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis/ UFSC
eliandra.lia@gmail.com

Simone dos Santos Ribeiro
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis/UFSC
simone.ribeiro@prof.pmf.sc.gov.br

Sônia Santos Lima de Carvalho
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
sonia.carvalho@sme.pmf.sc.gov.br

Tamelusa Ceccato do Amaral
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis
tamelusa.amaral@sme.pmf.sc.gov.br

Resumo: O presente relato descreve uma experiência no âmbito da formação de professoras voltada à Educação de Jovens e Adultos (EJA), com foco na resolução de problemas para o ensino de matemática como estratégia pedagógica nas turmas de primeiro segmento. Neste relato, destacamos que a leitura, como princípio orientador no primeiro segmento da EJA em Florianópolis, se revela como uma ferramenta importante para a educação matemática. A leitura não apenas amplia o acesso ao universo simbólico da linguagem, como também contribui para a construção de um ambiente propício ao desenvolvimento de conceitos matemáticos, favorecendo uma aprendizagem significativa. Entende-se também que essa abordagem favorece o desenvolvimento de habilidades essenciais de leitura e escrita, como compreensão, interpretação, organização, registro e argumentação. Mais do que aplicar técnicas operatórias, busca-se orientar as professoras a trabalharem com problemas significativos, conectados à realidade das/os estudantes e às práticas sociais da matemática.

Palavras-chave: leitura; educação matemática; educação de jovens e adultos; formação continuada.

1 Introdução

Por meio deste relato, buscamos apresentar uma das propostas de formação continuada que vem sendo realizada com professoras¹ do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Essa proposta formativa tem como eixo central a articulação entre o princípio educativo da EJA em Florianópolis – a leitura – e uma proposta metodológica para o ensino de matemática – a resolução de problemas.

Compreendemos que, ao propor situações de resolução de problemas, estamos, necessariamente, propondo o desenvolvimento de habilidades de leitura (compreensão, interpretação) e de escrita (organização, registro, argumentação). Mais do que treinar procedimentos ou técnicas operatórias, buscamos trabalhar com problemas significativos, que façam sentido para as/os estudantes e estejam conectados à realidade, à vida cotidiana e às práticas sociais da matemática.

Antes de apresentarmos a experiência formativa propriamente dita, consideramos importante situar a EJA como modalidade da Educação Básica no cenário nacional, e, em seguida, contextualizar como ela vem sendo construída e desenvolvida no município de Florianópolis.

1.1 EJA enquanto modalidade da Educação Básica no âmbito nacional

A Educação de Jovens e Adultos destina-se a jovens com idade superior a quinze anos (na etapa do ensino fundamental), adultos e idosos que por algum motivo não puderam iniciar ou concluir os estudos referentes ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade regulamentar, contemplando, portanto, um público heterogêneo.

A EJA passou por profundas transformações desde que se pensou na educação de adultos neste território, no entanto, sem dúvidas, a mais profunda foi a promulgação da Constituição Federal de 1988. A partir desse marco histórico, no período pós-ditadura militar, a educação no Brasil passou por transformações significativas, consolidando-se como um direito universal e uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e a

¹ Considerando que a docência na Educação de Jovens e Adultos de Florianópolis é constituída majoritariamente por mulheres, decidimos utilizar a palavra no feminino e sempre antes da palavra no masculino.

família. O Ensino Fundamental deve, portanto, ser oferecido de forma obrigatória e gratuita, inclusive para aqueles que não puderam frequentá-lo na idade própria.

Outra mudança significativa, no que diz respeito à Educação Jovens e Adultos, foi a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que reconhece a EJA como uma das modalidades integrantes da Educação Básica. Anteriormente à lei, a EJA era tratada como ensino supletivo e, até os dias atuais, luta-se para que a Educação de Jovens e Adultos não seja vista como suplência ou destinada a recuperar algo que se perdeu na trajetória de vida escolar.

1.2 A Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis

Desde 1970, o município de Florianópolis oferece educação de adultos, na etapa do ensino fundamental. Inicialmente, os programas alcançavam apenas a alfabetização e tinham como base a lógica do ensino supletivo. Já na metade dos anos 1990, o atendimento foi ampliado para incluir também os Anos Finais do Ensino Fundamental. Em 1997, alinhando-se às diretrizes da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi estruturado um percurso formativo organizado em ciclos e fases, totalizando dois ciclos com quatro fases, sendo duas fases em cada ciclo. A composição das turmas passou a considerar a comprovação da conclusão de determinadas séries do Ensino Fundamental para o agrupamento dos estudantes.

Nos anos 2000, motivados pelo êxito dos projetos de pesquisa desenvolvidos nas classes de aceleração do Ensino Fundamental, iniciou-se o debate sobre a introdução de uma proposta de ensino baseada na pesquisa como prática educativa também na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ainda nesse ano, dois núcleos adotaram essa abordagem, tornando-se referência para a expansão dessa prática. A partir de 2001, todos os núcleos passaram a incorporar a pesquisa como princípio educativo, se tornando um marco na Educação do município de Florianópolis, uma proposta inovadora que tinha como centralidade o sujeito a quem a modalidade se destina.

Atualmente, a EJA de Florianópolis se estrutura por meio de núcleos² e polos avançados espalhados por toda a cidade, funcionando não só em escolas da própria rede de

² EJA em Florianópolis está dissolvida nos espaços: somos uma única unidade educativa, distribuídas em núcleos. Os núcleos são sediados em espaços educativos, prioritariamente em escolas da Rede Municipal de

ensino, mas também em locais disponíveis nas comunidades, com a premissa de que a Educação de Jovens e Adultos, enquanto direito, precisa ir aonde as pessoas estão. Nesses núcleos, as/os estudantes estão organizadas/os em primeiro e segundo segmentos (correspondendo aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, respectivamente), tendo como princípios educativos a Leitura e a Pesquisa.

2 Primeiro Segmento e o Princípio Educativo da Leitura

O Primeiro Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. Este segmento é voltado para a alfabetização e o desenvolvimento das habilidades básicas de leitura, escrita e matemática, partindo-se da compreensão de que na EJA, nenhum adulto chega à escola sem alguma familiaridade com a cultura escrita.

Cada indivíduo carrega consigo formas próprias de perceber, compreender e interagir com palavras, sons e significados, construídas ao longo de suas vivências. Mesmo que esses conhecimentos não tenham sido sistematizados em contextos formais, eles constituem uma base legítima e potente para o aprendizado. Como destaca Oliveira (2012, p. 186), não se trata de iniciar o ensino do ponto zero, mas de reconhecer e acolher os conhecimentos cultivados nas práticas cotidianas, entendendo o letramento como uma experiência social viva, para além da mera aprendizagem dos códigos escolares.

A vivência com a educação de jovens, adultos e pessoas idosas têm revelado, com nitidez, a centralidade da leitura nos processos de alfabetização. Mais do que um recurso funcional, ela se mostra como uma via de acesso ao pensamento crítico, à emancipação e à interlocução com o mundo. No percurso de aprendizagem de pessoas adultas, observa-se frequentemente que a leitura se estabelece como uma prática mais imediata e fluida, enquanto a escrita requer um investimento mais prolongado, com maior grau de sistematização e exercício.

A vida cotidiana está repleta de situações que interpelam a leitura — outdoors, rótulos, mensagens de celular, sinalizações, propagandas — tornando-a uma atividade recorrente e socialmente exigida. A escrita, por outro lado, nem sempre ocupa esse lugar

Ensino. É composto por uma coordenação pedagógica e equipe de professores para atender estudantes matriculados no I e II segmentos.

de presença constante. Por isso, a leitura tende a se inserir com mais naturalidade no repertório dos educandos, funcionando como uma porta de entrada para outras práticas letradas. Promover e fortalecer o vínculo com a leitura, portanto, é também criar condições para que a escrita floresça, uma vez que ambas se retroalimentam no processo formativo

3 Formação Continuada: contexto e desafios

A formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis é destinada a todos os profissionais atuantes na EJA, pois estudar, refletir, pesquisar e planejar são prerrogativas fundamentais da profissão docente. Nesse sentido, a formação continuada das professoras do primeiro segmento da EJA³ ocorre atualmente por meio de encontros presenciais mensais, realizados de forma centralizada, como parte integrante da hora-atividade⁴ dessas docentes. Historicamente, o assessoramento é realizado pelo setor responsável pela Educação de Jovens e Adultos dentro do organograma da Secretaria Municipal de Educação, acontecendo em diferentes formatos, respondendo às demandas dos grupos de professoras e professores frente ao modelo pedagógico.

A partir de 2023, o acompanhamento pedagógico passa a ter um novo formato, com uma assessora focada nas questões de alfabetização e letramento, cuja atuação tem sido fundamental para o fortalecimento do princípio da leitura como eixo estruturante da proposta pedagógica. O trabalho dessa profissional se desdobra em: assessoramento (*in loco* e centralizado) e formação continuada, com o acompanhamento quinzenal dos planejamentos das professoras. Cabe salientar que o trabalho se dá de forma coletiva, junto das demais assessoras do setor, o que possibilita um acompanhamento mais próximo e responsivo.

Esse acompanhamento sistemático, com devolutivas constantes às professoras, tem se configurado como uma importante estratégia para o alinhamento das práticas pedagógicas às necessidades concretas das turmas, especialmente diante dos desafios enfrentados no cotidiano do primeiro segmento, em que a leitura é compreendida não

³ Profissionais pedagógicas responsáveis pelo processo de alfabetização

⁴ Período reservado na jornada de trabalho, fora da sala de aula, para atividades de planejamento, registros, avaliação, estudos e formação continuada.

apenas como conteúdo, mas como princípio educativo que orienta todo o processo de alfabetização — inclusive a alfabetização matemática.

No ano de 2025, a Educação de Jovens e Adultos, no município de Florianópolis, conta com 11 professoras/es alfabetizadoras/es atuando no 1º segmento. Dessas, 8 são mulheres, o que evidencia a já conhecida e histórica presença feminina na educação básica, especialmente nos anos iniciais, reafirmando os marcadores de gênero que ainda atravessam a divisão do trabalho docente.

Um dado preocupante, no entanto, diz respeito à realidade da maior parte das professoras que atuam na EJA. No ano de 2025, 6 das 11 professoras possuem carga horária de 60h semanais, sendo a EJA apenas uma parte de sua jornada de trabalho — o que reforça a ideia de que a atuação na modalidade não constitui, para muitos, sua principal identidade profissional, mas sim uma função complementar, assumida por necessidade econômica ou falta de alternativas.

A transitoriedade docente compromete não apenas a continuidade dos processos pedagógicos, mas também a construção de vínculos com as/os estudantes e o aprofundamento das práticas específicas que essa modalidade exige. Essa realidade evidencia uma necessidade constante de formação específica também em matemática, sobretudo no 1º segmento, onde parte das professoras ingressam anualmente pela primeira vez na modalidade, geralmente com trajetória profissional voltada exclusivamente à educação de crianças. Essa transição exige, sobretudo, uma mudança de olhar sobre as/os estudantes e sobre o próprio processo de alfabetização.

Nesse sentido, tornou-se urgente pensar uma matemática que dialogue com as experiências de vida das/os estudantes da EJA, que reconheça seus conhecimentos prévios e que articule com o princípio educativo da leitura. Vê-se, portanto, a formação continuada, nesse contexto, como condição essencial para construção de práticas pedagógicas coerentes com os desafios e potências dessa modalidade.

Desse modo, no contexto dos encontros formativos que acontecem mensalmente, uma das formações oferecidas tem sido voltada ao ensino e aprendizagem de matemática no processo de alfabetização. Uma formação que tem como foco articular a matemática ao

princípio educativo da leitura, valorizando a escuta dos conhecimentos e as experiências vividas em sala de aula.

Essa formação é pensada e planejada a partir do diálogo entre a professora formadora de matemática e a assessora pedagógica dessa modalidade, o que possibilita integrar os eixos curriculares da rede às demandas concretas do cotidiano escolar. Essa parceria tem permitido desenvolver propostas formativas coerentes com os desafios do primeiro segmento e sensíveis à especificidade da EJA como campo de saber e de prática.

A formação é organizada em dois momentos complementares. No primeiro, acontece o encontro coletivo, que reúne professoras alfabetizadoras, coordenadores de núcleo, assessoras da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, e a formadora de matemática, com o objetivo de promover o diálogo entre a teoria e a prática que envolvem o ensino e a aprendizagem de matemática no processo de alfabetização de pessoas jovens, adultas e idosas. Nesse espaço, são compartilhadas experiências, discutidos fundamentos didático-pedagógicos e analisadas propostas que integrem a matemática ao cotidiano da sala de aula.

O segundo momento consiste em um acompanhamento dessas propostas, criando-se um espaço de escuta para dúvidas, sugestões e fortalecimento das práticas. Esse retorno permite ajustar as ações pedagógicas à realidade das turmas, contribuindo para que a matemática se torne, de fato, parte constitutiva da alfabetização na EJA.

4 A Resolução de Problemas como proposta metodológica para o ensino de matemática

A relação entre Matemática e Resolução de Problemas (RP) remonta à própria origem da disciplina, como indicam Onuchic (1999) e Raigorodski (2004). Desde o Egito Antigo até a Grécia e a China, os registros mais antigos da prática matemática estão associados à resolução de questões concretas do cotidiano: medir terras, calcular estoques, organizar construções, resolver enigmas. A própria história da matemática nos mostra que a emergência de novos conceitos e teorias esteve frequentemente relacionada à tentativa de resolver problemas.

Como afirma Raigorodski (2004), muitos problemas funcionam como catalisadores do desenvolvimento da ciência por meio de sua simplicidade e profundidade. Contudo,

com o avanço das práticas escolares e institucionalização do conhecimento, a RP foi, muitas vezes, reduzida a um exercício de aplicação de fórmulas previamente ensinadas. D'Ambrosio (1993) critica essa postura ao apontar que, nesse modelo tradicional, o estudante raramente tem acesso à experiência genuína de pensar matematicamente – vivência reservada ao professor, que apresenta soluções já finalizadas, ocultando o percurso, as tentativas, os erros e os impasses do processo.

Neste sentido, a RP se apresenta, na EJA, não apenas como uma metodologia de ensino de matemática, mas como uma prática que dialoga profundamente com o Princípio Educativo da Leitura. Ao propor situações que desafiam as/os estudantes a interpretar enunciados, levantar hipóteses, justificar raciocínios e comunicar estratégias, a RP integra leitura e escrita ao fazer matemático. Ler não se reduz a decodificar palavras, mas envolve compreender contextos, identificar relações e construir significados – habilidades fundamentais tanto para resolver problemas quanto para atuar criticamente no mundo.

4.1 Ler, escrever, escutar, propor e problematizar: a matemática na EJA

As formações em matemática são pensadas como espaços de diálogo, escuta e construção coletiva de significados, com o objetivo de refletir sobre o papel da educação matemática na EJA, sugerir práticas alinhadas às especificidades do público e valorizar os conhecimentos das/os estudantes por meio da análise de situações cotidianas.

A seguir, apresentaremos uma proposta de uma formação que foi estruturada em três momentos interligados: reflexão teórica, vivência prática e planejamento coletivo.

a) Reflexão teórica: tensionar, rever, ressignificar

Abrimos o encontro com provocações: *O que caracteriza a matemática escolar? O que caracteriza a matemática social? Como relacioná-las?* Perguntas que não tinham como objetivo obter definições fechadas, mas mobilizar os/as participantes a refletirem sobre a sua concepção de matemática, sobre a matemática que ensinam, que aprenderam e que circula nas práticas cotidianas das/os estudantes. A distinção entre a matemática como linguagem formal e a matemática como prática social foi central para essa conversa.

A partir de reflexões de autores como D'Ambrosio (1993) e Fonseca (2007), discutimos os princípios que devem guiar o trabalho pedagógico com estudantes da EJA.

b) Vivência prática: experienciar com o corpo, com a mente, com a vida

Na segunda parte do encontro, propusemos uma série de situações-problemas e desafios matemáticos que as professoras resolveram coletivamente, como se estivessem no papel de seus estudantes. Algumas situações envolviam cálculos mentais, outras partiam de textos jornalísticos e notícias atuais, outras exigiam leitura atenta e interpretação crítica de dados.

Através de um exercício de reflexão sobre as situações-problemas, gerou-se boas discussões sobre o papel do professor como mediador do raciocínio, e não apenas como transmissor de procedimentos prontos.

c) Planejamento coletivo: construir possibilidades

Na última parte da formação, os/as participantes se organizaram em pequenos grupos e escolheram um dos textos que disponibilizamos (notícias de jornais) para pensar e esboçar uma proposta de atividade que pudesse ser aplicada em sala de aula, considerando as especificidades de suas turmas e os princípios discutidos ao longo do encontro. A ideia foi de que cada professora saísse com um planejamento inicial, ainda em construção, mas que já indicasse caminhos concretos de trabalho a partir de situações significativas, desafiadoras e conectadas à vida das/os estudantes.

Considerações finais

A experiência formativa relatada neste texto reafirma a importância de pensar o ensino de matemática na EJA de forma integrada ao processo de alfabetização, considerando as especificidades dos sujeitos jovens, adultos e idosos que retornam à escola carregando histórias, conhecimentos e marcas de exclusão educacional. Ao articular o princípio educativo da leitura à resolução de problemas como proposta metodológica, buscamos construir práticas pedagógicas que respeitem a trajetória das/os estudantes e os convoquem a ler, interpretar, calcular, argumentar e agir sobre o mundo em que vivem.

As formações têm se constituído como espaços potentes de escuta mútua, criação pedagógica e ressignificação das práticas docentes, especialmente em um contexto marcado pela transitoriedade de profissionais que, em sua maioria, chegam à EJA pela primeira vez. Por isso, reafirmamos a necessidade contínua de formação específica para essa modalidade, que não pode ser tratada como suplência ou espaço provisório, mas como campo legítimo de atuação, pesquisa e compromisso ético.

Encerramos este relato com a convicção de que ensinar matemática na EJA é um ato político, que exige sensibilidade, escuta, estudo e coragem para romper com modelos prontos e construir, com as professoras e professores e com as/os estudantes, novos caminhos para o aprender.

Referências

BRASIL. Constituição Federal da República. 1988. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf Acesso em: 24/06/2025

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394.1996

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Arte ou técnica de explicar e conhecer. Editora Ática, Série Fundamentos, 2. edição, São Paulo, 1993

FONSECA, Maria da Conceição F.R. Educação Matemática de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

OLIVEIRA, SILVIA Maria de. Alfabetização e letramento na educação de jovens e adultos. In: LAFFIN, Maria Hermínia Lage Fernandes (Org.). Educação de jovens e adultos, diversidade e o mundo do trabalho. 1.ed. Ijuí: Unijuí, 2012, v., p. 183-196.

RAIGORODSKII, Andrei M – The Borsuk partition problem: the seventieth anniversary. The mathematical intelligencer, vol 26, n. 3, 2004, pp 4